

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
461 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
461 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	

KLASTERLAR TARKIBIDA TARMOQLARARO KLASTERLARNI TASHKIL ETISH MASALALARI

Sharipova Zulayho Abdirimovna

Ma'mun universiteti NTM Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi,
mustaqil tadqiqotchi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada klasterlarning shakllanishi va rivojlanishi haqidagi mulohazali fikrlar, shuningdek, uning tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: klaster, tarmoqlararo klaster, tarmoq, klaster modeli, klaster siyosati, korxonalar, firma.

Abstract: This article discusses thoughtful ideas about the formation and development of clusters, as well as the issues related to organizing inter-industry clusters within their structure.

Keywords: cluster, inter-industry cluster, network, cluster model, cluster policy, enterprise, firm.

Аннотация: В данной статье рассматриваются продуманные идеи о формировании и развитии кластеров, а также вопросы организации межотраслевых кластеров в их структуре.

Ключевые слова: кластер, межотраслевой кластер, сеть, кластерная модель, кластерная политика, предприятие, фирма.

KIRISH

Tarmoqlar shakllanishida klaster muhim o'rinni egallaydi. Klasterlar – aniq belgilangan hududiy tuzilmalar doirasida faoliyat yurituvchi biznes subyektlarining birlashmalaridir. Ular tadbirkorlikning yirik tarmoqlariga xos bo'lib, ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarni qamrab oluvchi tarmoq sifatida e'tirof etiladi. Hududiy va tarmoq bo'linishiga asoslangan ijtimoiy takror ishlab chiqarish natijasida klasterlar tarmoq yondashuvi g'oyasini o'zida aks ettiradi.

“Klaster” atamasi fransuzcha bo'lib, o'zbek tilida “bog'lam”, “guruh” va “to'planish” ma'nolarini anglatadi [1]. Klaster – bir xil xizmatni ko'rsatadigan yoki bir vazifani birgalikda bajaradigan xizmat ko'rsatuvchilar to'plami hisoblanadi. Bunda xizmatning turi, vazifasi va bajarilishi klasterning o'ziga bog'liq bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Klaster” nazariyasini shakllantirishda uning fundamental tavsifi muhim o'rin tutadi. Klasterlar, avvalo, mahalliy va xalqaro bozorlar doirasida raqobatga bardoshli tuzilmalardir. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda an'anaviy usullar yetarli bo'lmagan sharoitda, klaster nazariyasini amaliyotga tatbiq etish samarali hisoblanadi.

“Klaster” nazariyasining asosi Alfred Marshallning XIX asr oxirida yozilgan “Iqtisodiyot prinsiplari” (1890-y.) nomli asarida yotadi. Ushbu asarda ixtisoslashgan sohalarning alohida hududlarda uyg'unlashishi haqida fikrlar bayon etilgan [2]. Uning ilmiy xulosalariga ko'ra, ixtisoslashgan faoliyat yurituvchi subyektlarning hududiy uyg'unlashuvi quyidagilarni o'z ichiga oladi: malakali mehnat resurslarining mavjudligi; ta'minotchi va qo'shimcha sohalarning rivojlanishi; ishlab chiqarish jarayonining turli bo'g'inlarida firmalarning ixtisoslashuvi.

Jahon hamjamiyatida “Klaster” nazariyasini o‘rganish va uni amaliyotda qo‘llash tez sur‘atlarda rivojlanib, milliy va mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo‘nalishiga aylanmoqda. Klaster yondashuvi – alohida mintaqa yoki tarmoqning raqobatbardoshligini oshirishga imkon beradigan yangi boshqaruv texnologiyasidir.

Ushbu tushunchani G‘arb iqtisodiyot faniga Maykl Porter kiritgan. Uning fikriga ko‘ra, “Klaster – o‘zaro bog‘liq korxonalar, ixtisoslashgan yetkazib beruvchilar, xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar va turli tarmoqlardagi firmalarning geografik jihatdan birlashgan guruhidir” [3]. Masalan, universitetlar, standartlashtirish agentliklari va savdo birlashmalari turli sohalarda bir vaqtning o‘zida raqobatlashib, birgalikda ishlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Klasterning o‘ziga xos xususiyati maqsadli tadbirkorlik faoliyatidir. Klaster doirasida ishlab chiqarish, innovatsion biznes, mahsulot sifatini kompleks boshqarish, va sotishdan keyingi xizmat ko‘rsatish birlashtiriladi. Tadbirkorlar, davlat organlari, investitsiya va innovatsion faoliyat subyektlarining sa‘y-harakatlarini hudud miqyosida birlashtirish raqobatbardosh ustunliklarni ta‘minlaydi, ishlab chiqarish va bozor jarayonlarini oqionalashtirishga, xatarlarni qayta taqsimlashga va tez o‘zgaruvchan sharoitlarda moslashuvchan siyosatni amalga oshirishga yordam beradi.

Rivojlangan klasterlar beshta asosiy xususiyatga ega bo‘lib, ulardan dastlabki uchtasi klasterlarni shakllantirish uchun boshlang‘ich shartlar hisoblanadi [4]: raqobatbardosh korxonalarining mavjudligi; mintaqada raqobatbardosh ustunliklarning mavjudligi; yaqinlikning geografik birlashuvi; ishtirokchilar keng doirasining mavjudligi; klaster a‘zolari o‘rtasidagi aloqalar va o‘zaro ta‘silarning mavjudligi.

Shuni ta‘kidlash lozimki, klasterlarni shakllantirishdan maqsad – shahar, tuman va viloyat ichida joylashgan soha korxonalari va ular bilan yagona texnologik zanjirda faoliyat yurituvchi ta‘lim, ilmiy, injiniring, konsalting, standartlashtirish, sertifikatlashtirish va boshqa xizmatlarni uyg‘unlashtirish orqali raqobatbardosh tovarlar yaratishga yo‘naltirishdir. Bu, o‘z navbatida, aholining ish bilan ta‘minlanishini yaxshilashga xizmat qiladi.

Klasterlarni shakllantirish orqali uning afzalliklari ham oshib boradi. Klaster ishtirokchilari o‘z mustaqilligini yo‘qotmasdan, aniq birlashish va hamkorlik qilish natijasida quyidagi afzalliklarga ega bo‘ladilar [5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Klaster iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlab, klaster modelining yo‘nalishlari shaklida namoyon bo‘ladi (1-rasm).

1-rasm. Iqtisodiy rivojlanishda klaster modelining yo‘nalishlari.

Ushbu rasmga asosan iqtisodiy rivojlanishda klaster modeli asosida ilmiy va ta'lim tashkilotlari, rivojlanish institutlari, ishlab chiqarish korxonalari va hokimiyat organlari o'zaro uzviy aloqada faoliyat yuritadi. Bu jarayon natijasida klaster-tarmoq tizimlari shakllanib, ular o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Iqtisodiyotda tarmoq tizimlari nazariyasiga qaramay, klaster-tarmoq tizimlari ularning xususiyatlari va rivojlanish istiqbollari belgilashda alohida yo'nalishga ega. Ushbu klaster-tarmoqli mintaqaviy tuzilmalar barcha iqtisodiyot tarmoqlarida keng tarqalganligi kuzatiladi (2-rasm) [6].

2-rasm. Iqtisodiyotda klasterlashtirish afzalliklari¹.

Mazkur rasmga asosan iqtisodiyot tarmoqlarida klasterlashtirishning afzalliklari firma va tarmoqlar samaradorligini oshirish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi yangi korxonalarni shakllantirish, rag'batlantirish va ularga ko'maklashish kabi vazifalarni bajarishga qaratilgan. Klasterlashtirish aslida korxonalar innovatsion faoliyatini tezlashtirish orqali raqobatbardoshlikni oshirish va ularning global raqobat ta'siriga qarshi milliy va mintaqaviy rivojlanish talablariga javob beradigan yangi iqtisodiy tizim sifatida qaraladi. Klasterlarni tashkil etish natijasida tarmoqlararo klasterlar yuzaga keladi. Tarmoqlararo klasterlar ishlab chiqarish tajribasi, resurslar va tashkiliy madaniyatni rivojlantirishni hisobga olgan holda tarixiy shart-sharoitlarda shakllantiriladi. Tarmoqlararo klaster ikki yoki undan ortiq sohalarni birlashtirib, korxonalar faoliyatini qamrab oladi. Tarmoqlararo klaster korxonalarining hududiy jihatdan mahalliyashtirilgan tarmog'i bo'lib, ularning o'zaro ta'siri orqali mintaqaning raqobatbardosh ustunliklarini samarali amalga oshirishni ta'minlaydi.

Tarmoqlararo klasterlarni shakllantirishda bir qator tamoyillarga rioya qilinadi. Ushbu klasterlarni tuzishning muvofiqlashtirish tamoyili mulkiy, tashkiliy-boshqaruv munosabatlari va moddiy-texnikaviy aloqalar bilan bog'liq. Klaster doirasidagi muvofiqlashtirish ushbu maqsadlarni amalga oshirish

1 Muallif ishlanmasi.

uchun zarur hisoblanadi. Bunga ko'ra, tarmoqlararo klaster korxonalari faoliyatini muvofiqlashtirish majburiy bo'lib, kelishuv asosida ularning ustav kapitalida ustun ishtirok etish yoki boshqa asosda amalga oshiriladi. Turli sohalarda klasterning tarmoqqa va mintaqaga mansubligi, baynalmilallashuv tamoyiliga muvofiq transmilliy xususiyatga ega bo'lishi, ishtirokchilar soni bo'yicha ko'pligi va innovatsion jihatdan an'anaviy mahsulotlarni yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarishi klasterning hududiy va tarmoq majmuasi sifatida qaralishini belgilaydi. Klasterning shakllantirish tamoyillariga muvofiq, uning asosi sanoat yadrosi bo'lishi lozim.

Tarmoqlararo klaster boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi gorizontol va vertikal yo'nalishlar uchun ochiq bo'lib, matritsali boshqaruv tuzilmasiga ega. Bu holatda klaster manfaatlarini muvofiqlashtirish tamoyili asosida norasmiy usullardan foydalaniladi. Tarmoqlararo klaster har bir mintaqada amalga oshirilib, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi quyidagi tamoyillar ta'siriga asoslanadi: barqarorlik, mutanosiblik va muvozanat.

Umuman olganda, jahon miqyosida klaster siyosatini amalga oshirishda tarmoqlararo klasterlarni yaratish uchun quyidagi asosiy tamoyillar qo'llaniladi: klaster loyihalarini yaratishda tarmoqning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha "o'sish nuqtalarini" aniqlash; klasterlar uchun geografik cheklolarning yo'qligi; idoralararo faol hamkorlikni tashkil etish; pul-kredit va soliq siyosati orqali klaster loyihalarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish; ma'muriy to'siqlar va ortiqcha tartibga solish bosimini bartaraf etish; korxonalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni tajriba tariqasida amalga oshirish; alohida korxonalar va klasterlarni butunlay qo'llab-quvvatlash; klaster siyosatini qo'llab-quvvatlash dasturini joriy etish; klasterlarni rivojlantirish strategiyasi va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari uchun boshqaruv korxonasi sifatida klaster assotsiatsiyasini yaratish.

Tarmoqlararo klasterning asosiy xususiyati tarmoqlarda ishlab chiqarish bosqichini samarali tashkil etishdir. Bu jarayon tarmoqlararo klasterlarni tashkil etishga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi: tarmoq sheriklarining umumiy salohiyatidan samarali foydalanishga imkon beradigan ishlab chiqarish kooperatsiyasini yaratish; ayrim ishlar funksiyalarini faoliyat turlariga ixtisoslashgan sheriklarga o'tkazish orqali mahsulotlarni modernizatsiya qilish xarajatlarini kamaytirish; uzoq muddatli sheriklik aloqalarini o'rnatish asosida xomashyo, materiallar, detallar va konstruksiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish; mehnat taqsimoti va ixtisoslashuv orqali boshqaruv funksiyalarining samaradorligini oshirish; sotish va xizmat ko'rsatish sohasidagi samaradorlikni oshirish; investitsiya va moliyaviy hamkorlikda ishonchni yanada mustahkamlash.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fikrimizcha, tarmoqlararo klasterlarning muvaffaqiyatli faoliyati quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi: klaster ishtirokchilariga kuchli ishlab chiqarish va bozor salohiyatiga ega bo'lishga imkon beradigan munosabatlar; yangi tadbirkorlik g'oyalari va yechimlarini izlashga turtki bo'lgan hamkorlik; tadbirkorlik strategiyasini aniqlash omili bo'lgan bozor ehtiyojlariga yo'naltirish; tadbirkorlik faoliyati strategiyasining mintaqani rivojlantirishning umumiy strategiyasiga muvofiqligini ta'minlash. Tarmoqlararo klasterlarni shakllantirish undagi barcha ishlab chiqaruvchilarning bir-birini o'zaro qo'llab-quvvatlashiga imkon yaratadi va faol raqobat klasterning boshqa sohalariga tarqaladi. Natijada, ishlab chiqarish jarayonlarining rivojlanishi tezlashib, ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik, texnologik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun turli yondashuvlarni rag'batlantiradi.

Bundan tashqari, yangi strategiya va malakalardan foydalanish uchun zarur vositalarni taqdim etadi, bepul axborot almashinuvi va yangiliklarni etkazib beruvchilar va iste'molchilar kanallari orqali ma'lumot va mahsulotlarning tezkor tarqalishini ta'minlaydi. Shu orqali korxonalarni tashkil etish va boshqarishning yangi shakllari yaratiladi, yirik investitsiyalarni jalb qilish imkoniyati kengayadi. Bu esa, o'z navbatida, mintaqaning raqobatbardoshlik darajasini oshiradi hamda milliy raqobatbardoshlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Marshall A. Iqtisodiyot prinsiplari. – M.: Progress, 1993.
2. Buzykina T.A. Klaster nazariyasi va uning Rossiya tajribasida qo'llanilishi. <https://cyberleninka.ru/article/n/klaster-naya-teoriya-m-portera-i-ee-prakticheskoe-primenenie-v-rossiyskom-opyte>

3. Pyatinkin S.F., Bykova T.P. Klasterlarning rivojlanishi: mohiyati, dolzarb yondashuvlar, xorijiy tajriba. – Minsk: Tesey, 2008. – 72-bet.
4. Asaül A.N. Tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish. Darslik. – SPb.: ANO IPEV, 2009. – 336 bet.
5. Shibaeva T.A. Mintaqaviy iqtisodiyotni klaster-tarmoq boshqaruvining xususiyatlari. // Internet-jurnal "Naukovedenie". 9-jild, №3 (may – iyun, 2017). – 2-bet. <http://naukovedenie.ru>
6. Naumov V.A. Sanoatda tarmoqlararo klaster tuzilmalarini shakllantirish. // Iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Moskva, 2007. – 10-bet.
7. Battalova A.A., Zubaydullina A.Yu. Neft sohasida tarmoqlararo klasterning xususiyatlari. // Internet-jurnal "Naukovedenie". 7-jild, №6 (noyabr - dekabr 2015). – 4-bet. <http://naukovedenie.ru>
8. Dan'ko T.P., Klyagin A.V., Kutsenko E.S. Raqobatbardosh milliy iqtisodiyotda klasterlar // O'zaro hamkorlik marketingi: Konsepsiyalar, strategiyalar, samaradorlik. – SPb., 2009. – 534-537-betlar.
9. Boltabayeva N.A. To'qimachilik sanoati klasterlari rivojlanishining nazariy va ilmiy asoslari. // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2023. <https://cyberleninka.ru/article/n/to-qimachilik-sanoati-klasterlari-rivojlanishining-nazariy-va-ilmiy-asoslari>
10. Murodov J.Ch. Klaster tizimi va uning fermer xo'jaliklari rivojidadagi o'rni. // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2023. <https://cyberleninka.ru/article/n/klaster-tizimi-va-uning-fermer-xo-jaliklari-rivojidadagi-o-rni>
11. Shohista Allamova. Umumta'lim muassasalarida klasterning afzalliklari. // ARES, 2021.
12. https://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_11/1370-1376.pdf
13. Klaster nazariyasi va klaster tushunchasi. <https://fayllar.org/klaster-nazariyasi.html>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

